

doi: 10.5281/zenodo.4965215

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Theoretical and Methodological Approaches to the Formation of Students' Ethical Attitude to the Nature

Tamara Andreieva

Ph.D, Associate Professor

Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

andreeva.tamara.t@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5923-1589>

Abstract. *Familiarizing future pedagogues with the formation of ethical aspects of the relationship "human nature" can be considered one of the urgent problems of modern higher school, so students should be familiarized with the eastern and western worldview paradigms as a theoretical and methodological basis for the formation of a moral attitude towards nature. The Western worldview paradigm focuses on the materiality and objectivity of the world, the main narrative thesis "The Human is the measure of all things". We see very different principles in relation to the natural environment in the East. An appeal to the "non-anthrocentric" Eastern humanism, where traditionally since ancient times there has been an experience of organic merging with nature in accordance with the principle "Nature is the measure of all things" will allow students to acquaint preschool children with the ecological features of living organisms, the functioning of geobiocenoses, the rules of ethical treatment of plants and animals at a qualitatively new level.*

Key words: *Ethical attitude to nature, Western worldview paradigm, Eastern worldview paradigm.*

Вступ **Introduction**

Модернізація вищої освіти в Україні передбачає підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти до майбутньої професійної діяльності. Науково-технічна революція тасучасні технології виробництва дають майже безмежні можливості до перетворення природи з метою створення матеріальних благ. Але поряд зі значним збільшенням виробничих потужностей та накопиченням інформації посилюються і негативні тенденції – зростання бездуховності, руйнування моральних орієнтирів, втрата ідеалів.

Протягом тисячоліть, з моменту виникнення людства, відбувався складний і суперечливий процес пошуку оптимальних шляхів взаємодій людини і природи. В теперішній час наука і техніка розвинулися настільки, що природа не встигає адаптуватися до перетворень в глобальному масштабі. Тому стає першочерговим, актуальним питання напрацювання нових методів і підходів до аналіз взаємодії людини і природи, зміни світоглядних парадигм та орієнтацій. Але разом з тим не можна відмовлятися від творчого осмислення і впровадження в освітній простір традицій раціонального природокористування, які були вироблені протягом історичного поступу людства. Тому ознайомлення майбутніх педагогів з становленням етичних аспектів відношення «людина- природа» можна вважати однією з нагальних потреб сучасної вищої школи.

Методи і методики дослідження *Methods and Techniques of the Research*

До висвітлення даної проблеми зверталися такі філософи як І. Кант, Г.В. Г. Гегель, К-О. Апель, Д. Бюлер, Ю. Габермас, А. Єрмоленко, М. Кисельов, І. Оородник, І. Стогній та ін. Педагоги Г, Беленька, Н. Лисенко, З. Плохій, Н. Яришева виявляли оптимальні методи і прийоми ознайомлення дітей дошкільного віку та майбутніх педагогів з природою. Але важливо ознайомити майбутніх вихователів з історичним генезисом моральних норм і традицій природокористування як теоретико-методологічною базою формування етичного ставлення до природи у підростаючого покоління.

Результати *Results*

На даному етапі суспільно-історичного поступу традиційні моральні категорії добра і зла, справедливості, смислу життя потрібно пов'язати з вирішенням питання про виживання людства в умовах, коли екологічна криза стає реальністю. Численні дослідження сучасних науковців доводять, що наша планета відповідно реагує на ставлення людства до природного довкілля, на взаємовідносини між людьми і народами. В критичні для неї моменти вона шукає шляхи свого оздоровлення, в даний момент можна розглядати всесвітню пандемію як відгук планети на перенаселення, як вказівку переходити на нові технології виробництва, посилення інформаційної комунікації в багатьох галузях, зокрема в освіті, що зменшить міграцію населення і відповідно викиди від транспорту в атмосферу, перехід багатьох на постійне місце проживання в малонаселені пункти тощо. Важливо також у цілісну світоглядно-наукову картину об'єктивної реальності внести етичні аспекти й установки, напрацьовані людством, тому студентів слід ознайомити зі східною і західною світоглядними парадигмами як теоретико-методологічною основою формування етичного ставлення до природи.

Західна світоглядна парадигма приділяє основну увагу речово-предметній буттєвості світу, головним нарративом є теза «Людина – міра всіх речей», тобто весь всесвіт створений лише для того, щоб задовольняти потреби людини, яка є головною істотою на планеті. Відповідно людина може втручатися в геобіоценози «з метою їх покращення» – міняти русла рік, осушувати болота, озеленювати пустелю тощо. Християнство теж погоджується з цією тезою. Звідси дуальна картина світу – протиставлення людини і природи. І хоча багато мислителів обґрунтовували необхідність етичного ставлення до природи – загальна ситуація залишалася невтішною.

Зовсім інші засади в ставленні до природного довкілля бачимо на Сході. Звернення до «неантропоцентричного» східного гуманізму, де традиційно з найдавніших часів існував досвід органічного злиття з природою відповідно до принципу «Природа – міра всіх речей» дозволить студентам на якісно новому рівні знайомити дітей дошкільного віку з екологічними особливостями живих організмів, функціонуванням геобіоценозів, правилами етичного поводження з рослинами і тваринами. В умовах інтенсифікації культурних контактів, інтернаціоналізації і навіть транснаціоналізації життя на всіх рівнях аналіз і критичне осмислення етичних

аспектів у ставленні до природи самотутніх культур, які базуються на недуальній моделі світу може принести користь для пошуку методології подолання екологічної кризи і виховання екологічної свідомості «Східна людина, безпосередньо зі стихією природи й лише через неї входить у світ спілкування з людьми» (Хамітов, 2000:13). Ознайомлення з етичними аспектами у ставленні до природи жителів Китаю, Індії, Японії дасть підґрунтя для переосмислення сучасного ставлення до природи від антропоцентричного до природоцентричного.

Зокрема, можна познайомити здобувачів з унікальною японською культурою. У своїй творчості митці не лише окреслюють істинну красу – красу природи, і й намагаються досягнути незбагненності Всесвіту. У частковому і одиничному традиційне японське сприймання бачить віддзеркалення велико і загального, всієї безмежності природи як безмежного космосу. Студентам пропонують ознайомитися з основами складання ікебани, мистецтвом бонсай, поезією хоку. Яскраво виражена любов до природи, протиставлення подій, одиничного і загального та злиття їх у короткому трьохрядковому поетичному творі справляє сильне емоційне враження. Включення в навчально виховний процес творчих завдань (складання рослинних композицій, віршування у традиціях хоку тощо) сприятиме кращому засвоєнню морально-етичних принципів у ставленні до природного довкілля.

Висновки *Conclusions*

Отже, на сучасному етапі формування етичного ставлення до природи слід орієнтувати студентів на осмислення і узагальнення, критичну рефлексію світового досвіду ставлення людини до природи. Тільки на цій основі вони зможуть успішно формувати ставлення до природи з етичних позицій у своїх вихованців як майбутніх жителів нашої планети.

Література *References*

Хамітов Н. В., Гармаш Л. Н., Крилова С. А. (2000). *Історія філософії. Проблема людини та її меж*. Київ. Наукова думка.

